

Обзорная статья

УДК 316.62

DOI: 10.5281/zenodo.15814492

БУЛЛИНГ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

© 2025 И.А. Ярмыш

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID 0009-0005-3679-6025

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматривается проблема буллинга как социально-психологического феномена, которая в последние десятилетия приобрела особую актуальность. Приводятся ключевые определения буллинга, которые акцентируют внимание на его повторяющемся характере, умышленном причинении вреда и дисбалансе сил между участниками. Анализируются стадии развития буллинга и ролевые диспозиции, которые варьируются от агрессора и жертвы до наблюдателей и потенциальных посредников. Рассматривается феномен кибербуллинга как качественно новое явление, возникшее в результате развития цифровых технологий и социальных сетей. Подчеркивается, что буллинг оказывает негативное влияние на психологическое здоровье детей и взрослых, вызывая широкий спектр психоэмоциональных проблем. Исследования феномена буллинга демонстрируют его сложный характер, что требует комплексного подхода к решению проблемы и разработки эффективных стратегий превенции и интервенции.

Ключевые слова: буллинг, моббинг, кибербуллинг, буллинг-структура, агрессор, жертва, наблюдатель, превенция, интервенция.

Для цитирования: Ярмыш И.А. Буллинг как социально-психологический феномен / И.А. Ярмыш // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 229–238. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15814492>.

Введение. В последние десятилетия проблема буллинга в России приобрела особую значимость в связи с тем, что данное деструктивное социальное явление охватывает широкий спектр возрастных групп. Согласно актуальным исследованиям, около трети школьников сталкиваются с различными формами травли, что ставит Россию в один ряд с такими странами, как США и Великобритания, где также наблюдается распространенность буллинга, особенно в форме кибернасилия. Буллинг представляет собой серьезную социально-психологическую проблему, оказывающую негативное влияние на эмоциональное и психологическое здоровье детей и взрослых, что делает ее предметом пристального внимания не только в России, но и на глобальном уровне.

Исследования феномена буллинга (травли) демонстрируют его сложный и многогранный характер, требующий комплексного подхода к его изучению и предотвращению. Для эффективного противодействия травле необходимо учитывать не только правовые аспекты, но и социально-психологические механизмы, которые лежат в основе данного явления. Недостаток знаний и неопределенность в понимании природы, структуры и содержания феномена буллинга часто приводят к бездействию, что усугубляет ситуацию, с одной стороны, и требует разработки более эффективных стратегий, с другой.

Основная часть. Теоретический анализ проблемы буллинга свидетельствует о высоком интересе к ней среди исследователей в разных областях знаний, включая психологию, педагогику, философию, социологию, конфликтологию.

Буллинг (от английского *bullying* ‘запугивание’, ‘издевательство’, ‘травля’) – это преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы. Основная цель буллинга заключается в том, чтобы вызвать у объекта травли страх, подчинить его себе. Существуют разновидности буллинга: моббинг, хейзинг. Для разработки эффективных стратегий профилактики необходимо провести их дифференциацию. Моббинг (англ. *mob* ‘толпа’) – это форма психологического насилия в виде массовой травли человека в коллективе. Хейзинг (англ. *hazing* – ‘злое подшучивание, дедовщина’) – неформальные ритуальные насильственные обряды, исполняемые при вступлении в определенную группу для дальнейшего поддержания иерархии в этой группе. В большей степени хейзинг характерен для закрытых (военизированных, спортивных, интернатных и др.) учреждений. Однако он также может наблюдаться в обычных образовательных организациях. Примерами хейзинга являются публичное унижение, выполнение унизительных заданий. Эти действия направлены на установление доминирования одной группы над другой и поддержание социальной иерархии.

Нельзя не согласиться с Е.Н. Ожиевой, что буллинг – довольно новое понятие в жизни современного человека. Из рабочего определения это слово преобразовалось в международный научный термин и содержит в себе ряд проблем: социальных, психологических, юридических и педагогических [7].

Особо следует выделить обзор современных исследований буллинга, проведенных Е.К. Лафицкой, в котором представлено несколько ключевых определений данного понятия, предложенных зарубежными учеными. В частности, Сьюзан П. Лимбер, Робин М. Ковальски определяют буллинг как акт умышленного причинения вреда другим через словесные оскорбления, физическое нападение или социальную изоляцию, повторяющиеся с течением времени. Кен Ригби акцентирует внимание на буллинге как неоднократном и систематическом злоупотреблении властью, направленном на причинение вреда или унижение жертвы. П.К. Смит рассматривает буллинг как форму преднамеренного агрессивного поведения, предполагающего дисбаланс сил и многократное повторение [7].

Важно отметить вклад и отечественных ученых в анализ содержания категории «буллинг». Так, А.И. Аверьянов трактует буллинг как особый вид насилия, в рамках которого один человек (или группа) систематически применяет физическое или моральное давление на более слабого, неспособного к эффективной защите [1].

О.Л. Глазман рассматривает буллинг как устойчивый стереотип взаимодействия в группе, при котором человек на протяжении длительного времени сталкивается с намеренным причинением ему вреда, дискомфорта со стороны другого человека или группы людей, обладающих большей властью (силой) [3].

С.В. Кривцова определяет буллинг как агрессию одних детей против других, характеризующуюся неравенством сил агрессора и жертвы и тенденцией к повторению [5].

Таким образом, анализ существующих дефиниций буллинга позволяет сделать вывод о многогранности и сложности данного феномена. При этом все исследования подчёркивают повторяющийся, преднамеренный и неуравновешенный характер действий одного человека или группы людей, а также способность причинять вред или страдания (физические, психологические) жертве такими действиями.

Психологи справедливо отмечают, что существует тонкая грань между ситуацией конфликта и травли. С.В. Кривцова указывает на два ключевых признака буллинга: неравенство сил между агрессором и жертвой, а также повторяющийся характер агрессии [5].

Д.Н. Соловьёв в своих исследованиях подчеркивает, что буллинг имеет структуру, схожую с конфликтом, но обладает специфическими чертами, которые отличают его от других форм конфликтного взаимодействия [11].

И.А. Панкратова отмечает, что природа буллинга отличается от природы обычного конфликта. В буллинге, на ее взгляд, речь идёт не о ситуативном противоречии, а об осознанном создании долговременного статуса «жертвы» и стремлении сохранить этот статус неизменным [10].

На основе вышеизложенного анализа, по нашему мнению, можно выделить ряд признаков, позволяющих дифференцировать конфликтные ситуации и буллинг, а именно:

причина – в конфликте всегда есть предмет (причина) конфликта (это интересы, ценности, предметы и прочее); в случае буллинга «причиной» становится сам человек или его качества;

субъектность сторон – в конфликте стороны сохраняют субъектность, тогда как в травле «жертва» объективизируется и со временем «овеществляется», что позволяет применять к ней действия, которые были бы недопустимы в отношении других лиц;

решение участвовать в конфликте/травле – в конфликте стороны принимают решение сами (и могут не соглашаться на него); решение участвовать в травле принимает только обидчик (агрессор);

баланс сил – в травле наблюдается явное неравенство сил/ресурсов сторон (социальных, физических, материальных и пр.); в конфликте силы относительно равны;

роли – в травле есть три неравнозначные роли: «жертвы», «обидчика» и «наблюдателей»; в конфликте стороны равны, каждая отстаивает свою точку зрения, и их требования обычно равнозначны и понятны;

продолжительность и повторяемость действия – конфликт длится недолго, это одномоментное действие, где стороны стараются урегулировать ситуацию как можно быстрее, в то время как буллинг характеризуется регулярным повторением;

возможность разрешения – конфликт можно разрешить самостоятельно силами сторон; буллинг требует внешнего вмешательства для его прекращения.

Следует заметить, что существующие современные классификации буллинга (травли) базируются на многоаспектном подходе [2; 8]. В первую очередь, травля классифицируется по типу нападающих, что позволяет выделить несколько ключевых моделей. *Вертикальная модель* (боссинг) характеризуется агрессией, направленной «сверху вниз», и может исходить от взрослых или представителей администрации. Вертикальная модель «снизу вверх» предполагает, что жертвой становится руководитель, преподаватель или администратор, а агрессором выступает коллектив. *Горизонтальная модель* характеризуется тем, что агрессор и жертва находятся на одном уровне иерархии, будь то одноклассники или коллеги. *Сочетанная модель* представляет собой комбинацию агрессии со всех сторон, что значительно усложняет ситуацию и требует комплексного подхода к ее разрешению. Особое внимание заслуживает «родительская» модель буллинга (в школьной среде), где агрессия исходит либо от семьи в направлении школы, либо наоборот.

Во-вторых, буллинг можно классифицировать по причинам, побуждающим к агрессивному поведению. *Инаковость* является одной из наиболее распространённых причин, когда жертва подвергается травле из-за своих физических или

интеллектуальных особенностей (толстая или худая; умная или глупая; сильная или слабая; честная или подлая). *Садизм* представляет собой наиболее жестокую и опасную форму буллинга, при которой агрессор получает удовольствие от страданий своей жертвы. *Некомпетентность* или незнание могут привести к тому, что в коллективе не знают, что жертва сильно страдает, думают, что насилие в коллективе – это всем полезная норма. Буллинг, мотивируемый *стремлением к справедливости*, может быть использован как для маскировки истинных причин агрессии, так и для реализации заказа: показывают мишень, убеждают, что её важно наказать; насилие запущено и оплачивается деньгами или иными формами поощрения.

В-третьих, классификация буллинга по способу травли жертвы включает несколько типов, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и последствия. *Физический буллинг*, включающий толчки, удары, побои, порчу личных вещей жертвы; является наиболее очевидным и легко распознаваемым видом агрессии и одним из самых травматичных для жертвы. *Вербальный буллинг*, проявляющийся в насмешках, оскорблениях, угрозах, унижительных кличках, направлен на разрушение самооценки жертвы и ее социального статуса. *Социальный (или реляционный) буллинг* характеризуется изоляцией, намеренным игнорированием, распространением слухов, что приводит к нарушению социальных связей жертвы и формированию у неё чувства ненужности. *Кибербуллинг*, использующий современные цифровые технологии (социальные сети, мессенджеры, электронные письма и другие онлайн-платформы), может быть особенно жестоким, так как преследования происходят даже за пределами конфликтной среды, где жертва кибербуллинга может столкнуться с травлей в любое время и в любом месте при наличии доступа к интернету. *Сексуальный буллинг* – это комплекс поведенческих актов, направленных на нарушение личных границ без согласия субъекта, в форме унижения сексуального характера. *Материальный буллинг*, выраженный в вымогательстве, краже денег или ценных вещей, также представляет собой серьезную угрозу для благополучия жертвы. Этот вид агрессии, часто игнорируемый в исследованиях и практике, оказывает значительное негативное влияние на психоэмоциональное состояние индивида, его социальное функционирование и экономическое положение.

При этом добавим, что А.Н. Дахин дополнительно выделил пять основных разновидностей буллинга по разным критериям. По степени активности: пассивный и агрессивный. По возможным последствиям: виктимный и компенсаторный. По временным рамкам: постоянный и ситуативный. По сфере распространения: досуговый, аудиторный и информационно-коммуникативный (кибербуллинг). По адресной направленности: агрессия, направленная на детей из малообеспеченных семей, приезжих, новеньких, детей с ограниченными возможностями и способностями, одарённых детей [4].

В работах О.Л. Глазмана [3], А.А. Бочавер [2] виды буллинга представлены по критерию направленности: прямой вид буллинга – в виде активной агрессии, которая характеризуется активным физическим, психологическим или сексуальным воздействием на жертву; косвенный вид буллинга – выражается в пассивных формах воздействия, таких, как бойкот, игнорирование, намеренное распространение сплетен, клевета.

Важно отметить, что буллинг представляет собой не только многоаспектное, но и динамическое социальное явление, характеризующееся стадийностью развития. Он проходит через несколько этапов, каждый из которых обладает специфическими характеристиками и детерминантами.

Психологи выделяют в буллинге несколько стадий развития [12]. Первая стадия буллинга (инициация) – это зарождение группировки и кристаллизация лидерских структур. Наблюдается появление инициатора (лидера), стремящегося к утверждению своего доминирующего положения посредством применения физической силы и психологического давления на потенциальных жертв. Вокруг лидера формируется группа сверстников, мотивируемых стремлением к власти, социальной защите или идентификации с агрессором. Отсутствие своевременного эффективного вмешательства со стороны способствует укреплению этой группы и формированию у ее членов ощущения безнаказанности. Вторая стадия (эскалация) характеризуется усилением буллинга. Важную роль в этом процессе играет пассивная позиция окружения, а также равнодушное, индифферентное отношение со стороны сверстников жертвы. Насилие приобретает разнообразные психологические и физические формы воздействия, что приводит к подавлению сопротивления жертвы и состоянию ее психологического истощения. Третья стадия буллинга (дезадаптация) представляет собой этап полной дезадаптации жертвы. Окружение, привыкшее к буллингу, со временем начинает воспринимать жертву как источник проблем, что приводит к ее обвинению и стигматизации. В результате жертва на самом деле начинает верить в то, что виновата. Это усугубляет ее психическое состояние и снижает шансы на самостоятельную реинтеграцию в социальную среду. Четвертая стадия (кульминация) характеризуется процессом социальной изоляции и отчуждения жертвы. В условиях крайнего эмоционального истощения и страха перед повторной травлей жертва стремится минимизировать контакты, старается изолироваться от окружающих. Данный этап представляет собой кульминацию деструктивного воздействия буллинга на личность и требует незамедлительного вмешательства со стороны специалистов.

По мнению психологов, возраст, с которого начинают проявляться случаи буллинга в детских коллективах, может варьироваться, но обычно первые проявления можно наблюдать уже в начальной школе (возраст около 7–8 лет) и далее в подростковом возрасте. По данным исследований, вероятность буллинга обычно возрастает во время перехода от начальной школы к средней (11–14 лет). В этом возрасте дети сталкиваются с новыми социальными группами, иерархиями и изменениями в социальной динамике, что может создавать больше возможностей для конфликтов и негативного воздействия со стороны сверстников [9; 10].

Существенно то, что буллинг сам по себе не возникает в результате наличия потенциального агрессора или жертвы в коллективе. Буллинг является процессом, обусловленным средой. Как отмечает О.Л. Глазман, для того, чтобы лучше понять индивидуально психологические особенности участников буллинга, необходимо изучить, какие позиции они занимают в социальной среде и какие роли играют, то есть определить «буллинг-структуру» [2, с. 161].

«Буллинг-структуру» как социальную систему, предложенную Е. Роландом, расширил Д. Лэйн, подтвердив, что субъектами буллинга являются агрессор (преследователь), жертва (мишень), наблюдатели (свидетели) и дал углубленные личностные характеристики участников буллинг-структуры [6].

Каждая из этих ролевых позиций характеризуется особенностями, что позволяет идентифицировать их при комплексном анализе феномена буллинга. Участники данного деструктивного взаимодействия демонстрируют личностные и поведенческие паттерны, а также подвержены множеству сопряженных социальных рисков.

Остановимся более подробно на описании ролевых позиций субъектов буллинга. *Преследователи (буллер, обидчик, агрессор)* демонстрируют готовность к применению

насилия как средства самоутверждения и характеризуются высокой степенью импульсивности. Они склонны к фрустрации, с трудом подчиняются социальным нормам, проявляют грубость и отсутствие сострадания к жертвам, агрессивны по отношению к взрослым. Основными мотивами буллинга служат потребность во власти, удовлетворение от причинения вреда другим и вознаграждение – материальное (деньги, сигареты, другие вещи, отбираемые у жертвы) или психологическое (престиж, социальный статус и т.п.). Вероятные сопряженные риски: низкая академическая успеваемость и прогулы, драки, отчуждение, наличие внешнего локуса контроля; для них характерны позитивное отношение к себе и готовность к проявлению агрессии.

Типология агрессоров включает несколько категорий. *Нигилист* – это преимущественно мужской тип личности с логическим типом мышления. Его отличительная черта – патологическая безэмоциональность. Он склонен слышать только себя и считаться только с собственным мнением. Часто использует язвительные и унижительные прозвища в адрес других. *Компенсатор* – тип личности, компенсирующий недостаток знаний и академических способностей через проявление власти, грубости, использование лжи. Любит измываться над слабыми и беззащитными. Обладает долговременной памятью на обиды, всегда пытается взять реванш. Эффективная стратегия противодействия такому буллеру – завоевание поддержки коллектива, что снижает уровень агрессии. *Комбинатор* – жестокий тип личности с высоким уровнем интеллекта, который получает удовольствие от манипулирования другими. Цинично провоцирует конфликты одноклассников, сотрудников между собой, оставаясь при этом в нейтральной позиции.

В рамках данного анализа рассмотрим ключевые признаки, которые могут привести к повышенной уязвимости личности к буллингу и повлиять на формирование статуса *жертвы*. К ним относят: социальную замкнутость и низкую самооценку, эмоциональную гиперреактивность, социальную изоляцию, отсутствие социальной поддержки в целом и поддержки со стороны взрослых у детей. Вероятные сопряженные риски: ухудшение психического здоровья, тревожные расстройства, социальные неврозы, трудности в построении отношений, формирование неуверенности в себе, повышение риска вовлеченности в девиантное поведение (например, употребление психоактивных веществ), формирование моделей агрессивного защитного поведения в межличностных отношениях во взрослой жизни.

Наблюдатели (свидетели) представляют собой сложную многослойную группу участников, действия которых оказывают значительное влияние на динамику социального насилия. Проанализируем некоторые типы наблюдателей и мотивы их поведения. *Подстрекатели* – всегда находятся в непосредственной близости от агрессора, служат катализатором для эскалации агрессии, стремятся быть в центре внимания, используя травлю как средство демонстрации своей силы и влияния. *Одобрители* – не принимают непосредственного участия в агрессивных действиях, но выражают свое согласие с ними через смех, аплодисменты или кивки. Их мотивация заключается в стремлении сохранить свое положение в группе и избежать риска стать следующей мишенью. Одобрение со стороны группы является для них важным фактором социальной адаптации. *Пассивные наблюдатели* – занимают позицию невмешательства, не выражая ни поддержки, ни осуждения травли. Их поведение характеризуется избеганием прямого участия в конфликте, стремлением сохранить нейтралитет и избежать возможных негативных последствий для себя. Пассивные наблюдатели часто испытывают страх перед возможным вовлечением в травлю, что приводит их к уклонению от участия в ситуации. *Защитники* – представляют собой

группу лиц, активно стремящихся прекратить травлю и поддержать жертву. Их действия могут включать словесную поддержку, обращение к взрослым или прямое вмешательство в конфликт. Защитники руководствуются принципами справедливости и стремятся предотвратить дальнейшее насилие. Однако их поведение также может быть обусловлено страхом перед возможными негативными последствиями для себя, что ограничивает их способность эффективно противостоять травле. *Сторонники жертвы* – выражают свою поддержку жертве через сочувствие и понимание. Они готовы выслушать жертву, оказать ей моральную поддержку и помочь справиться с последствиями травли. Однако сторонники жертвы не склонны к открытому противостоянию агрессору, опасаясь быть отвергнутыми группой или стать объектами агрессии. Их поведение свидетельствует о наличии эмпатии и готовности поддержать жертву, но они ограничены в возможностях активного противодействия травле. *Меняющиеся роли* – представляют собой группу лиц, поведение которых характеризуется непостоянством и зависимостью от текущей ситуации. Их действия направлены на сохранение собственной безопасности и поиск выгодного положения в группе. Эти лица демонстрируют гибкость и адаптивность, однако их поведение не способствует устойчивому прекращению травли.

Вероятные сопряженные риски, обусловленные ролью наблюдателя: эмоциональное выгорание и стресс, чувство беспомощности и вины, снижение качества жизни, сложности в межличностных отношениях, снижение продуктивности и мотивации, психологические проблемы.

Обратим внимание, что одной из ключевых особенностей современного феномена буллинга является его трансформация в кибербуллинг, который представляет собой качественно новое явление, обусловленное развитием цифровых технологий и социальных сетей. Кибербуллинг – это систематическое и целенаправленное негативное воздействие на личность в цифровой среде, результатом которого является причинение психологического вреда, введение в состояние депрессии и социальной изоляции.

Кибербуллинг характеризуется рядом специфических признаков, отличающих его от традиционных форм травли. Во-первых, он обладает высокой степенью анонимности агрессора, что позволяет ему безнаказанно осуществлять негативные действия, не опасаясь идентификации. Во-вторых, кибербуллинг обладает широким охватом потенциальных жертв, так как он распространяется в виртуальном пространстве, доступном для миллионов пользователей.

В то же время и сам кибербуллинг обладает рядом специфических характеристик. Во-первых, действия агрессора являются преднамеренными и регулярными, что усиливает их негативное воздействие на жертву. Во-вторых, существует значительное неравенство сил в пользу агрессора, обусловленное анонимностью и технологическими возможностями. В-третьих, процесс кибербуллинга часто носит групповой характер, где четко распределены роли: агрессор, жертва, хамелеоны (лица, поддерживающие агрессора), наблюдатели и пассивные участники. Кроме того, кибербуллинг не прекращается сам по себе и требует вмешательства со стороны третьих лиц или институций.

Особенностью также является то, что онлайн-пространство предоставляет агрессорам широкий спектр инструментов для осуществления травли. Согласно проведенным исследованиям, данный вид агрессии включает в себя различные формы деструктивного поведения. Так, к наиболее распространенным формам кибербуллинга относят *изоляция* жертвы путем удаления ее из друзей и исключения из групповых чатов и сообществ, а также распространение оскорбительной информации среди близких и

знакомых. Практикуется создание фейковых аккаунтов жертвы, похищение паролей и публикация негативной информации от ее имени.

Одной из эмоционально насыщенных форм кибербуллинга является *флейминг* (англ. flaming – воспламенение), который начинается с оскорблений и перерастает в быстрый обмен эмоционально окрашенными репликами, как правило, в публичной форме. Однонаправленная форма флейминга – *харассмент* (англ. harassment – притеснение), представляющий собой повторяющиеся действия или сообщения, адресованные конкретному человеку, которые вызывают у жертвы чувство тревоги, стресса и морального угнетения. Киберхарассмент часто сопровождается страхом идентификации агрессора и невозможностью ответить на оскорбления. Специфическую форму харассмента осуществляют так называемые *гриферы* – недобросовестные игроки в многопользовательских онлайн-играх, целенаправленно преследующие других участников с целью разрушения их игрового опыта. Гриферы используют брань, блокировку игровых зон и мошеннические действия, что напоминает поведение детей, разрушающих песочные куличики младших.

Еще одной формой кибербуллинга является *троллинг*, как социальная провокация в виде публикации негативной информации с ироничными комментариями на веб-сайтах и страницах социальных сетей с целью обострения негативной эмоциональной реакции, конфликтов. *Киберсталкинг* – близкая по смыслу, но более агрессивная форма преследования, осуществляемая с помощью электронных коммуникаций. Жертва подвергается повторяющимся оскорблениям и сообщениям, содержащим угрозы как для нее самой, так и для членов семьи.

Секстинг (sexting от англ. *sex* – ‘секс’ и *text* – ‘текст’) также представляет собой форму кибербуллинга, включающую в себя процесс рассылки или публикации личных фото- и видеоматериалов интимного содержания.

Последствия кибербуллинга для жертвы могут быть крайне серьезными и многогранными, включая депрессию, тревожные расстройства, низкую самооценку, нарушение пищевого поведения, химические и нехимические зависимости, импульсивность, агрессивность, социальную изоляцию, отказ от посещения образовательных учреждений, самоповреждение и суицидальные мысли, вплоть до реализации суицидальных намерений.

Заключение. Таким образом, в связи с широким распространением буллинга возникает необходимость углубленного осмысления данного явления, поиска способов коррекции и, главное, – его профилактики. Феномен буллинга представляет собой сложное социально-психологическое явление, требующее комплексного междисциплинарного подхода к его изучению и анализу. Проблема буллинга осложняется тем, что данный феномен зачастую носит латентный характер и характеризуется систематической повторяемостью, что существенно осложняет работу специалистов и предъявляет повышенные требования к их квалификации и профессиональной подготовке. Анализ стадий развития буллинга позволил выделить несколько ключевых этапов: инициация, эскалация, кульминация. На каждом из этих этапов участники процесса занимают определенные ролевые диспозиции – агрессора, жертвы, наблюдателя. Детальный анализ признаков, характерных для агрессоров, жертв буллинга, а также ролей, выполняемых наблюдателями, позволяет глубже понять механизмы формирования и поддержки травли. В рамках данного подхода необходимо учитывать как индивидуальные, так и социальные контексты, в которых данное явление проявляется. Учет этих факторов является важным шагом на пути к разработке эффективных стратегий профилактики и интервенции. Комплексный анализ феномена

буллинга и разработка многоуровневых стратегий профилактики и коррекции представляет собой приоритетные задачи современной психологии. Интеграция научных знаний и практического опыта может обеспечить эффективное противодействие данному деструктивному социально-психологическому явлению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверьянов А.И. Буллинг как вызов современной школе / А.И. Аверьянов // Педагогика, психология и социология. – 2013. – № 18. – С. 45–50.
2. Бочавер А.А. Буллинг как объект исследований и культурный феномен / А.А. Бочавер, К.Д. Хломов // Психология. – 2013. – № 3. – С. 149–159.
3. Глазман О.Л. Психологические особенности участников буллинга / О.Л. Глазман // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. – 2009. – №105. – С. 159–165.
4. Дахин А.Н. Буллинг в школе и не только/ А.Н. Дахин // Сибирский педагогический журнал. – 2015. – № 6. – С. 208–214.
5. Кривцова С.В. Буллинг в школе VS сплоченность неравнодушных / С.В. Кривцова. – М.: ФИРО. – 2011. – 94 с.
6. Лэйн Д.А. Детская и подростковая психотерапия / Школьная травля (буллинг) / Д.А. Лэйн – СПб.: Питер – 2001. – 448 с.
7. Лафитская Е.К. Обзор современных отечественных и зарубежных исследований буллинга в подростковой среде (за последние 10 лет) [Электронный ресурс] / Е.К. Лафитская // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. – 2023 – Выпуск 6 – Режим доступа: <https://herzenpsyconf.ru/wp-content/uploads/2023/12/36-lafitskaya.pdf> (дата обращения: 08.05.2025).
8. Мерцалова Т.А. Насилие в школе: что противопоставить жестокости и агрессии? / Т.А. Мерцалова // Директор школы – 2000. – №3. – С. 25–32.
9. Методические рекомендации по предотвращению буллинга в школьных коллективах (для классных руководителей) / авт.-сост. О.А. Драганова, Я.В. Пономарева, Т.Н. Давыдова. – Липецк: Г(О)БУ Центр «Семья», 2022. – 40 с.
10. Панкратова И.А. Проблема буллинга и конфликтного поведения в подростковом возрасте [Электронный ресурс] / И.А. Панкратова // Наука и школа. – 2021. – № 4. – С. 232–242.
11. Соловьёв Д.Н. Модель профилактики буллинга среди школьников подросткового возраста/Д.Н. Соловьёв // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2014. – № 3 (22). – 121PVN3141.
12. Tattum D.P., Lane D.A. Bullying in Schools/ D.P. Tattum, D.A. Lane – Stoke-on-Trent: Trentham Books association with the Professional Development Foundation, 1988 – 177 p.

REFERENCES

1. Averyanov, A.I. (2013). Bullying as a challenge to the modern school. Pedagogy, psychology and sociology, (18), 45–50. (In Russian)
2. Bochaver, A.A., & Khlomov, K.D. (2013). Bullying as an object of research and a cultural phenomenon [Electronic resource]. Psychology, (3), 149–159. (In Russian)
3. Glazman, O.L. (2009). Psychological characteristics of bullying participants. Bulletin of the A. I. Herzen State Pedagogical University of Russia, (105), 159–165. (In Russian)
4. Dakhin, A.N. (2015). Bullying at school and beyond. Siberian pedagogical journal, (6), 208–214. (In Russian)
5. Krivtsova, S.V. (2011). Bullying at school vs. the cohesion of caring people. Moscow: FIRO. (In Russian)
6. Lane, D.A. (2001). Child and adolescent psychotherapy / School bullying. [Translated from English]. Saint Petersburg: Piter
7. Lafitskaya, E.K. (2023). Review of modern domestic and foreign studies of bullying among adolescents (over the past 10 years) [Electronic resource]. Herzen Readings: Psychological Research in Education, (6). <https://herzenpsyconf.ru/wp-content/uploads/2023/12/36-lafitskaya.pdf> (In Russian)
8. Mertsalova, T.A. (2000). Violence at school: what to oppose to cruelty and aggression? School Director, (3), 25–32. (In Russian)
9. Draganova, O.A., Ponomareva, Ya.V., & Davydova, T.N. (2022). Guidelines for the Prevention of Bullying in School Groups (for class teachers). Lipetsk: State (O) Budgetary Institution Center "SemYa". (In Russian)
10. Pankratova, I.A. (2021). The Problem of Bullying and Conflict Behavior in Adolescence [Electronic Resource]. Science and School, (4), 232–242. (In Russian)

11. Soloviev, D.N. (2014). A Model for the Prevention of Bullying Among Adolescent Schoolchildren. Internet Journal "Science Studies", (3[22]), 121PVN3141. (In Russian)
12. Tattum, D.P., & Lane, D.A. (1988). Bullying in Schools. Stoke-on-Trent: Trentham Books in Association with the Professional Development Foundation. (In English)

Поступила в редакцию 14.05.2025 г.

BULLYING AS SOCIO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON

Yarmys I.A.

The article deals with the problem of bullying as a socio-psychological phenomenon that has become particularly relevant in recent decades. Key definitions of bullying are provided, with the focus being made on its repetitive nature, intentional harm, and power imbalance between participants. The stages of bullying development and role dispositions, which vary from aggressor and victim to observers and potential mediators, are analyzed. The phenomenon of cyberbullying is considered as a qualitatively new phenomenon that has arisen as a result of the development of digital technologies and social networks. It is emphasized that bullying has a negative impact on the psychological health of children and adults, causing a wide range of psychoemotional problems. The insight into the phenomenon of bullying demonstrates its complex nature, which requires an integrated approach to solving the problem and developing effective prevention and intervention strategies.

Key words: bullying, mobbing, cyberbullying, bullying structure, aggressor, victim, observer, prevention, intervention.

Ярмыш Ирина Александровна.

Кандидат психологических наук, доцент.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.

Доцент кафедры общей психологии.

ORCID 0009-0005-3679-6025.

E-mail: yarmyshia@mail.ru

Yarmys Irina Alexandrovna.

Candidate of Psychology, Associate Professor.

Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.

Associate Professor at Department of General
Psychology.

ORCID 0009-0005-3679-6025.

E-mail: yarmyshia@mail.ru